

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN. EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: Drs. ABR. MEY EN Drs. J. PAARDEKOOPER — LITERATUUR: M. M. DEEN Jr. EN Drs. A. ROBLES
BESLECHTE GESCHILLEN: Mr. P. J. DE KANTER — UIT DE FINANCIËLE HUISHOUDING DER OVERHEID: J. H. TEXTOR — UIT HET BUITEN-
LAND: W. BEIJDERWELLEN, J. E. ERDMAN, C. A. HUYSMAN EN A. M. VAN RIETSCHOTEN — EFFICIËNTIE: C. A. BLAZER EN L. POLAK
— REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT LITERATUUR: Mej. Dr. R. PHILIPS, Drs. G. L. GROENEVELD, J. P. DE HAAN EN J. C. SPANGENBERG —

MEDEWERKERS: PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, W. H. ELLES, G. W. FRESE, PROF. Dr. Ir.
— J. GOUDRIAAN Jr., S. KONIJN, JAMES POLAK, PROF. Dr. N. J. POLAK, J. E. SPINOSA CATTELA, Dr. A. STERNHEIM —

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 82444

UITGEVER: J. MUUSSES - PURMEREND
TELEFOON 77 - GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRIJK IS GEORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. —

VERSCHIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—. FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG. —

INHOUD

Van de Redactietafel	Blz. 65
Analyse van de exploitatierekening door het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie Ir. B. W. Berenschot en Ir. J. M. Louwerse met naschrift door Drs. A. M. Groot	„ 65
Wijziging der Faillissementswet en innen van kleine vor- deringen door Mr. Jac. Grooten Jr.	„ 67
Is hetgeen in een safe-loket ligt, wèl safe voor belasting- beslag? door B. van den Berg	„ 69
Lastige gevallen	„ 70
Oplossing lastig geval No. VIII inzake Reserve be- rekening bij ziekteverzekering 1e oplossing door D. de Boer 2e oplossing A. M. v. Rietschoten met aantekeningen daarop door R. A. Dijker	„ 70
Overzicht van referaten uitgebracht op het Accountants- congres New York 1929	„ 72
door C. Sauer	„ 72
Uit het Buitenland	„ 74
Red.: W. Beijderwellen, J. E. Erdman, C. A. Huysman en A. M. van Rietschoten Nieuwe regeling van het accountantsberoep in in Duitschland — Boekwaarde van het aandeelenkapi- taal — Classificeering van de diensten, die de account- tant bij de uitoefening van zijn taak bewijst — Boe- king van „Stock-dividend”	„ 74
Vragenbus	„ 76
Vraag No. 18. Wat wordt door de samenstellers van den leiddraad op de cursussen van het Federatief Examen (N.I.v.A. en N.O.v.A.) bedoeld met: „Gren- zen der beoordeeling” voorkomende onder Account- tancy C III D (Cijferbeoordeeling), met antwoord door R. H. Reder	„ 76
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfsuishoudkunde	„ 77
Nieuwe boeken	„ 79
Federatief examen van het Nederlandsch Instituut van Accountants en de Nederlandsche Organisatie van Ac- countants	„ 80
Financiële Rekenkunde	„ 80
Ontvangen boekwerken	„ 80

VAN DE REDACTIETAFEL

Het verheugt ons te kunnen mededeelen, dat wij Mr. P. J. de
Kanter, Den Haag, bereid hebben gevonden om de Redactie van
de Rubriek „Beslechte geschillen” van Mr. Nijsingh over te
nemen. Wij heeten Mr. De Kanter welkom in onzen kring en
hopen, dat hij het oor van de lezers in dezelfde mate moge heb-
ben als zijn voorganger dit steeds heeft gehad.

Wij bieden den lezers onze verontschuldiging aan voor de
late verschijning van het Mei-nummer. Hoe gaarne wij ook het
blad „op tijd” doen verschijnen, telkens blijkt het dat „de om-
standigheden” sterker zijn. Het gelieve den lezers echter te be-
denken, dat het blad in hoofdzaak wordt gevoed door de man-
nen van de praktijk van het vak en dezen reeds vaak overbezet
door hun zaken zijn, zoodat datgene wat het als vakblad zijn
grootste waarde verleent tevens oorzaak van het zwak der niet
punctueele verschijning is.

ANALYSE VAN DE EXPLOITATIETREKING

De Heer Drs. A. M. Groot geeft in het Aprilnummer van dit
maandblad een critiek op enkele beschouwingen, welke wij als
inleiding ter nadere bespreking op het Internationaal Congres
voor de Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie, gehouden in het
jaar 1929 in Parijs, hebben gepubliceerd.

De Heer Groot heeft o.i. verzuimd een korte samenvatting te
geven van het vraagstuk, reden waarom het ons wenschelijk
voorkomt, hier nog even te herhalen welke omstandigheden zich
voordeden en wat eigenlijk de kern was van het probleem.

Gegevens:

1. Te veel orders voor de capaciteit van de fabriek van een
middelgroot bedrijf;
2. Geen luxe bij indirecte kosten; vrees voor het doen van uit-
gaven, welke niet direct opbrengsten afwerpen;
3. Kostprijsberekening onvoldoende gedetailleerd, daardoor
zelfstandige winstberekening onbetrouwbaar; prijsstelling
gericht op concurrentie, oogenshijnlijk bevredigend;
4. Exploitatie-uitkomsten onbevredigend.

Gevraagd:

Hoe moet verbetering in den toestand worden gebracht.

Oplossing:

Onder de mogelijkheden, welke moeten worden overwogen om een oplossing in groote lijnen aan te kunnen geven, moet worden gedacht aan de volgende maatregelen:

- a. Controle op de directe kosten, met het doel om deze tot het werkelijk noodige terug te brengen en een beter nuttig effect te bereiken bij de vervaardiging.

Deze maatregelen zijn in alle gevallen toe te passen; de kosten daaraan verbonden, zijn betrekkelijk gering, tegenover de voordeelen, welke ermede kunnen worden bereikt.

- b. De capaciteit van het bedrijf vergroten, met het doel indirecte kosten per eenheid van product te verminderen.

Onder de gegeven omstandigheden is het begrijpelijk, dat deze oplossing a priori niet gemakkelijk verwezenlijkt zal kunnen worden, aangezien de rentabiliteit van de kapitaalbelegging niet gunstig is geweest.

Om niettegenstaande de ervaringen uit het naaste verleden toch de beschikking te kunnen krijgen over nieuw kapitaal, is een degelijke motiveering noodig en moeten de verwachtingen op een verbetering van de uitkomsten voor het gehele bedrijf, behoorlijk worden gemotiveerd.

- c. Winstmarge per eenheid vermeerderen, met het vermoedelijke gevolg van een vermindering van den omzet en de daarmee gepaard gaande verhooging van de algemeene kosten per eenheid.

Langs dezen weg werken twee invloeden in tegengestelde richting. Om een keuze te kunnen doen, moeten wij het verband tusschen bedrijfskosten en winstmarge per eenheid bij verschillende mate van bedrijfsdrukke overzien voor het gehele bedrijf. Om dit overzicht te krijgen, is een methode toegepast, welke ons althans een goed inzicht heeft gegeven.

Dat een cijfer-voorbeeld is gegeven ter illustratie, is als bijzaak bedoeld en ook geheel als bijzaak behandeld.

Na dit overzicht kunnen wij ingaan op de critiek van den Heer *Groot*, zooals zij is samengevat in diens conclusies:

- A. „De gekozen methode van behandeling is naar onze meening „niet die, welke zal kunnen leiden tot de algemeene oplossing van het gestelde vraagstuk”.

De persoonlijke meening buiten debat latend, kan toch niet worden ontkend, dat de gekozen methode juist tot de *algemeene* oplossing, d.w.z. tot de oplossing in groote lijnen, heeft geleid:

Goede kostprijberekening om te weten hoe groot de winstmarge per eenheid bedraagt; Selectie van orders, niettegenstaande de te verwachten vermindering van omzet.

Indien de Heer *Groot* bedoelt de volledige oplossing, indien hij bedoelt, dat het onderzoekingswerk nog niet is afgelopen, dan heeft hij gelijk. Inderdaad ziet hij goed in, dat het eigenlijke werk nog moet beginnen. Het komt er echter op aan, om te weten, *hoe* dit zal moeten gebeuren.

- B. „De gegevens, die noodig zijn voor de beoordeeling van de „doelmatigheid van de in het individucele geval gegeven oplossing, zijn verre van volledig”.

De gegevens zijn voldoende, zooals gebleken uit de behandeling.

De Heer *Groot* wil zich blijkbaar in details verdiepen en hiervoor was de tijd nog niet gekomen en deze werkzaamheden liggen nog buiten het kader van het probleem.

- C. „In het prae-advies wordt slechts een der talrijke facetten „van het gestelde vraagstuk belicht”.

De beeldspraak is niet onaardig. Het vraagstuk is een

juweeltje, maar een ruwe diamant, waaraan de facetten nog moeten worden geslepen.

Het begint een beetje vervelend te worden, maar toch moeten wij nogmaals herhalen, dat de opgave is geweest: Snel herkennen en beslissen welke lijn moet worden gevolgd: capaciteits-vergrooting of productiebeperking, om een grooter nuttig effect te bereiken.

- D. „De onderscheiding en definieering van de begrippen „constante en variabele kosten en het daaruit afgeleide „verband tusschen kosten en bedrijfsdrukke, is niet getoetst „aan de moderne opvattingen, die te dien aanzien bestaan”.

Dit is een gemeenplaats, welke niet nader wordt gemotiveerd in de 5 kolommen, welke de Heer *Groot* heeft gevuld.

Wij willen daarom hier niet verder op in gaan, doch volstaan met de mededeeling, dat het een vraagstuk betreft, waarvan de oplossing langs empirischen weg moet worden gevonden en nu hebben wij in onze 8-jarige praktijk als adviseurs op het gebied van het bedrijfsbeheer ervaren, dat de meest bevredigende indeeling kan worden verkregen door uit te gaan van een beschouwing der soorten van uitgaven.

De in het diagram getrokken strakke, rechte lijn is niet de absolute waarde, maar geeft de tendenz van de veranderingen der kosten, welke te verwachten zijn bij verschillende bezetting.

Het hysteresis verschijnsel treedt ook hier veelvuldig op en hier wordt dan ook in het bijzonder de aandacht gevraagd van den bedrijfsleider, om den nadeeligen invloed van dit verschijnsel tot een minimum te beperken.

- E. „De conclusie, waartoe de beshouwingen leiden, wekt zoo „wel door haren vorm, als door haren inhoud den indruk, „dat de prae-adviseur bij de vergelijking van de winst „gevendheid van verschillende producten een onjuisten „maatstaf aanlegt.”

Eindelijk kunnen wij den Heer *Groot* eens iets toegeven. De uitdrukking „10 % winst” is een vaag begrip, waarbij een voorbehoud had moeten worden gemaakt.

Ik breng echter onder de aandacht van den Heer *Groot*, dat wij ons aan de omissie schuldig gemaakt hebben in het toelichtingsvoorbeeld en niet in de behandeling van het onderwerp zelf.

Zooals reeds eerder gezegd, is dit voorbeeld als bijzaak bedoeld.

Na deze technische weerlegging van de bezwaren, welke door den Heer *Groot* zijn geopperd, mogen wij tegenover het „Nederlandsch Instituut van Efficiency” en tegenover de Ingenieurs niet nalaten den Heer *Groot* nog van antwoord te dienen op de algemeenheden, welke hij buiten de behandeling van het onderwerp zelf, in het artikel heeft ingelascht.

Het Nederlandsch Instituut van Efficiency heeft den Heer *Louwerse* niet afgevaardigd naar het congres in Parijs. Toch was er onder de afgevaardigden wel iemand, die den ingenieurstitel draagt. Toch is Prof. Dr. Ir. *Goudriaan* niet afgevaardigd omdat hij ingenieur is.

Het onderwerp door den Heer *Louwerse* behandeld, heeft betrekkelijk weinig te maken met het feit, dat hij ongeveer 20 jaar geleden den Ingenieurstitel behaalde en de omstandigheid, dat de wijze van behandeling de belangstelling en waardeering heeft gevonden van verschillende personen, die tot oordeelen bevoegd zijn, heeft hij niet te danken aan den Ingenieurstitel, doch aan de ervaring, welke hij in het bedrijfsleven heeft opgedaan.

Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie

Ir. B. W. BERENSCHOT
en Ir. J. M. LOUWERSE

Naschrift

Gaarne maak ik van de mij geboden gelegenheid gebruik, om het antwoord van Ir. *J. Louwerse* van een naschrift te voorzien.

Nu de Heer *Louwerse* in zijn antwoord, het door hem behandelde geval, nogmaals in korteren vorm heeft weergegeven, blijkt naar onze meening nog duidelijker, welk een moleculair gedeelte van het zeer omvangrijke vraagstuk door hem is behandeld en wij meenen dan ook onze bezwaren tegen het feit, dat een zoo groote afwijking bestaat tusschen het, aan de buitenzijde van den omslag aangekondigde, vraagstuk en het binnen het omslag behandelde geval, volledig te moeten handhaven.

Wat de door hem in zijn antwoord behandelde oplossing betreft, meenen wij zeer ernstige bezwaren te moeten opperen tegen het door hem onder letter a. gestelde. De kosten en het resultaat van een controle op de directe kosten, en het netto overschot, dat daaruit resulteert is immers geheel afhankelijk van de mate, waarin men in het bedoelde bedrijf reeds gevorderd is met deze controle. Nadat de organisatie van een bedrijf een bepaald stadium is gepasseerd, vertoonen de kosten, welke verbonden zijn aan een verdere verbetering een toenemende tendenz, terwijl daartegenover afnemende opbrengsten staan. Wij hebben in ons artikel gewezen op de gevaren, die schuilen in den efficiency-arbeid, welke niet steeds het oog gericht houdt op het punt, waar de kosten van den organisatie-arbeid, de baten, die daaruit voortvloeien overschrijden, en wij meenen, dat de algemeene uitlating, welke Ir. *Louwerse* onder letter a. geeft, er op wijst, dat aan het bedoelde equatiepunt, niet steeds die aandacht wordt geschonken, welke dit verdient.

Onder letter c. komt duidelijk tot uitdrukking, dat Ir. *Louwerse* meent het verband tusschen bedrijfsdrukke en winstmarge per eenheid in een eenvoudige formule te kunnen vastleggen. Alle bezwaren, die wij in ons artikel naar voren hebben gebracht, eulmineeren in dit punt. *Clark* heeft ons zoo helder aangehouden: „business has more than one dimension”. In die bedrijven, waar de verschillende producten, in verschillende mate beslag leggen op de capaciteit der verschillende afdelingen, bestaat geen eenheid voor de bedrijfsdrukke. Elke geconstrueerde eenheid is een fictie en daarom onbruikbaar. Dat de gevolgde methode Ir. *Louwerse* een goed inzicht heeft gegeven, zooals hij meldt, doet naar onze meening niets ter zake, dit is als een toevalligheid te beschouwen, en wij achten het een groot gevaar, op dit individueel geval te steunen, omdat in de groote meerderheid der gevallen, dezelfde overweging tot een juist inzicht *schijnt* te leiden, doch in werkelijkheid een misleidend inzicht geeft.

Wat de feitelijke critiek op ons artikel betreft nog het volgende: Volgens den Heer *Louwerse* leidt de gekozen methode van behandeling tot de algemeene oplossing, d.w.z. tot de oplossing in de groote lijnen.

Wij kunnen er ons moeilijk mee vereenigen de algemeene oplossing en de oplossing in groote lijnen synoniem te verklaren. Wij misten niet een volledige detailoplossing, doch de behandeling van het kernvraagstuk en inderdaad zal men nimmer de oplossing van het kernvraagstuk vinden, door een oplossing in groote lijnen, welke naar onze meening eerder synoniem is met een grove benadering van de gezochte oplossing.

In punt B stelt Ir. *Louwerse* kortweg, dat de gegevens voldoende zijn, zooals gebleken is uit de behandeling. Maar wij stellen juist, dat de conclusies onjuist zijn, of althans in den gestelden vorm onhoudbaar zijn. De orderselectie, mag alleen dan op een vergelijking van de winstmarge per eenheid worden gebaseerd, indien in het bedrijf voldaan is aan de, welhaast nimmer vervulde, voorwaarde, dat alle producten in gelijke mate beslag leggen op de capaciteit van de verschillende onder-

deelen, van het bedrijf. Zou deze voorwaarde in het bedoelde bedrijf zijn vervuld, dan had dit toch althans vermeld dienen te worden. Het prae-advies rept daarvan met geen enkel woord.

De onder letter c. geciteerde zinsnede is uit haar verband gerukt.

De onder letter d. geciteerde opmerking is naar onze meening geenszins als een gemeenplaats te beschouwen. Onze verwijzing naar de opvatting van *Clark*, toonde volkomen duidelijk aan, van welken aard onze bezwaren tegen het door Ir. *Louwerse* gestelde verband tusschen bedrijfsdrukke en bedrijfskosten zijn. Zelfs een 8-jarige praktische ervaring is voor ons onvoldoende tegenwicht tegen de felle critiek, welke *Clark* op de bedoelde opvatting heeft gegeven.

Inderdaad is ons gebleken, dat Ir. *Louwerse* niet voor het Instituut voor Efficiency is afgevaardigd en voor onze misvatting te dien aanzien zal dit Instituut ons, naar wij hopen, willen verontschuldigen.

Niet passend in het kader van onzen strijd achten wij de opmerking, dat Prof. Dr. Ir. *Goudriaan* niet werd afgevaardigd, omdat hij ingenieur is.

A. M. G.

WIJZIGING DER FAILLISEMENTSNET EN INNEN VAN KLEINE VORDERINGEN

Reeds sedert geruimen tijd bestaat in handelskringen ontevredenheid over de Faillissementswet en hare toepassing en tevens over den omslag, hier te lande noodzakelijk, teneinde vorderingen, soms tot een luttel bedrag, te innen.

Waar tuschen beide onderwerpen een oorzakelijk verband bestaat, inzooverre, dat vaak faillissement wordt aangevraagd teneinde eene vordering geind te krijgen, omdat de normale procedure zoo omslachtig is, willen wij eerst de inning der kleine vorderingen bespreken.

Gelijk bekend, wordt een eisch tot betaling van een bedrag beneden de f 200.— ingesteld voor den Kantonrechter. Deze grens is te laag en zou m.i. gerust op f 1000.— gesteld kunnen worden.

Een andere grief is, dat ook de procedure voor den Kantonrechter nog buitengewoon omslachtig is, en tengevolge van de dagvaardingskosten en Griffierechten, relatief zeer duur.

Het gevolg van deze dure Kantongerechtsprocedure is, dat een grossier, die op een zijner afnemers een vordering heeft, vaak tracht door middel van een faillissementsrequest zijn debiteur te verschrikken en aldus tot betaling te dwingen, welk systeem tot gevolg heeft, dat de debiteur aldus zijn lastigste crediteuren het eerst betaalt, waardoor de andere worden benadeeld. Een ander nadeel is, dat ook betaald moeten worden de verschillende faillissementsrequesten en de kosten van den eigen advocaat, waarmede aanzienlijke bedragen gemoeid kunnen zijn.

Eenige jaren geleden ontwierp de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem een Wets-ontwerp waarin een eenvoudiger procedure werd vastgesteld voor het innen van kleine vorderingen. In hoofdlijnen volgde dit ontwerp het systeem van het z.g. „Mahnverfahren” in Duitschland.

Dit stelsel werkt als volgt: De crediteur dient bij den Kantonrechter een formulier in met vermelding van naam, beroep en woonplaats van den debiteur en onder overlegging van een afschrift van de factuur of ander bewijsstuk.

De Griffie bericht den debiteur, dat de vordering ingediend is; voert de debiteur niet binnen 14 dagen verweer, dan vaardigt de Kantonrechter een z.g. „Zwangsbefehl” uit, hetwelk dezelfde rechtskracht heeft als een vonnis. Voert de debiteur wél verweer, dan volgt de gewone Kantongerechtsprocedure.